

IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISHDA MAKTAB VA MAKTAB RAHBARIYATINING VAZIFALARI

Mukimova Mehrigul Farhod qizi

TAFU "Pedagogika" kafedrası o'qituvchisi
e-mail: mukimovamehrigul@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlangan xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimini o'rganish, ularning ilg'or tajribalarini milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda amalda qo'llash dolzarb vazifa sanaladi. Quyida bir qator rivojlangan xorijiy davlatlarning talim tizimi, xususan, inklyuziv ta'limi mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar. Imkoniyati cheklangan bolalar, inklyuziv ta'lim, maktab, maktab rahbariyati.

Аннотация. В данной статье считается актуальной задачей изучение системы образования развитых зарубежных стран, применение их передового опыта с учетом национальных особенностей. Ниже поясняется система образования ряда развитых зарубежных стран, в частности содержание инклюзивного образования.

Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями, инклюзивное образование, школа, руководство школы.

Annotation. In this article, it is considered an urgent task to study the educational system of developed foreign countries, to apply their best practices taking into account national characteristics. The educational system of a number of developed foreign countries, in particular, the content of primary education, is explained below.

Keywords. Children with disabilities, inclusive education, school, school leadership.

1. Kirish

Bugungi kunda jamiyatimizda imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishi, tarbiyalanishi va ijtimoiy hayotga moslashuvi dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Inson huquqlariga asoslangan yondashuv har bir bolaning o'z salohiyatini to'liq namoyon etish huquqini ta'minlashga qaratilgan. Shu maqsadda inklyuziv ta'lim tizimi joriy qilinmoqda. Bu tizim imkoniyati cheklangan bolalarni sog'lom tengdoshlaridan ajratmagan holda, ularni umumta'lim muassasalarida birgalikda o'qitishni nazarda tutadi.

2. Ilmiy tayqiqot metodologiyasi

Inklyuziv ta'lim – bu o'ziga xos yondashuv bo'lib, barcha bolalarga, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalarga ham bir xil sharoitda ta'lim olish huquqini beradi. Bunda maktab va maktab rahbariyati zimmasiga juda katta mas'uliyat yuklanadi.

Maktabning vazifalari:

1. Ta'lim muhitini moslashtirish:

Maktab binosi, sinfxonalar, hojatxonalar, sport zallari imkoniyati cheklangan bolalar uchun qulay va xavfsiz bo'lishi kerak. Panduslar, tutqichlar, eshitish yoki ko'rishda qiynaladigan bolalar uchun maxsus vositalar bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

2. Moslashtirilgan o'quv dasturlarini joriy etish:

Har bir bolaning individual rivojlanish darajasidan kelib chiqib, unga moslashtirilgan darsliklar, metodikalar va baholash tizimlari ishlab chiqilishi lozim.

3. Pedagog kadrlarni tayyorlash:

Maktab o'qituvchilari inklyuziv ta'lim sohasida malakali bo'lishlari, maxsus pedagogika va defektologiya asoslarini bilishlari kerak. Shu sababli pedagoglar uchun doimiy treninglar, seminarlar va malaka oshirish kurslari tashkil etilishi lozim.

4. Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xizmatini tashkil etish:

Maktabda psixolog, logoped, defektolog kabi mutaxassislar faoliyati yo'lga qo'yilishi zarur. Ular bolalarning rivojlanishiga individual yondashuv asosida yordam berishlari kerak.

Maktab rahbariyatining vazifalari:

1. Tashkiliy boshqaruv:

Maktab direktori va rahbariyat inklyuziv ta'limni joriy etishda yetakchi rol o'ynaydi. Ular zarur sharoitlar yaratish, mablag' ajratish, kadrlar bilan ishlash va ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun mas'uldur.

2. Monitoring va tahlil:

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning rivojlanish holatini muntazam kuzatib borish, natijalarni tahlil qilish va kerakli o'zgartirishlarni amalga oshirish rahbariyat zimmasidagi muhim vazifalardan biridir.

3. Ijtimoiy muhitni shakllantirish:

Maktab rahbariyati sog'lom bolalar va imkoniyati cheklangan bolalar o'rtasida o'zaro hurmat, do'stlik va birdamlik ruhini tarbiyalashi zarur. Bu orqali bolalarning psixologik holati mustahkamlanadi va ijtimoiylashuvi osonlashadi.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikni rivojlantirish:

Inklyuziv ta'limning samaradorligi ota-onalar bilan mustahkam aloqalarga ham bog'liq. Maktab rahbariyati ota-onalarni ta'lim jarayoniga jalb etishi, ular bilan maslahatlashuvlar, seminarlar o'tkazishi zarur.

3. Xulosa

Inklyuziv ta'lim nafaqat ta'lim tizimining yangilanishi, balki jamiyatning ijtimoiy taraqqiyoti uchun ham muhim qadamdir. Imkoniyati cheklangan bolalarni ta'limga jalb qilish orqali biz ularning hayotga bo'lgan ishonchini oshiramiz, jamiyatda tenglik va bag'rikenglikni mustahkamlashga xizmat qilamiz. Bu yo'lda maktab va uning rahbariyati yetakchi kuch bo'lib, ularning faoliyati bilan jamiyatda haqiqiy inklyuziv muhit shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Sh.Shomaxmudova, A.B.Mamatova (KIRILL) "Maxsus va inklyuziv ta'lim" Toshkent. 2011y.
2. Zaripova Sevara Erkin qizi Inklyuziv ta'lim. Gospital pedagogika O'quv qo'llanma OTFIV 2023-yil.
3. L.R.Mo'minova Inklyuziv ta'limning nazariy va amaliy asoslari Toshkent-2018